

**MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY
JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN****XALQARO ILMIIY ANJUMAN****ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЗАМОНАВИЙ ТАРИХШУНОСЛИГИДАГИ КОНЦЕПТУАЛЬ
ЎЗГАРИШЛАР ВА УНИНГ РИВОЖЛАНИШ МУАММОЛАРИ*****D. A. Alimova****Тарих фанлари доктори, профессор**ЎзРФА Тарих институти,**Тарихшунослик ва манбашунослик маркази**бош илмий ходими,**Тошкент, Ўзбекистон**E-маил манзили: rahbar-d@yandex.ru*

Калит сўзлар: Тарих, методология, ЎзРФА Тарих институти, ижтимоий тарих, Марказий Осиё, Ўзбекистон.**Аннотация:** Ушбу мақола Ўзбекистоннинг замонавий тарихшунослигидаги концептуал ўзгаришлар таҳлиliga бағишланган. Муаллиф соҳада амалга оширилган илмий изланишлар натижалари ва истикболдаги ривожланиш муаммолари ҳақида фикр юритади. Этнологик тадқиқотлар масалалари алоҳида кўриб чиқилган.**CONCEPTUAL CHANGES IN THE MODERN HISTORIOGRAPHY OF UZBEKISTAN
AND THE PROBLEMS OF ITS DEVELOPMENT*****D. A. Alimova****Doctor of historical sciences, professor**Institute of History of the Academy of Sciences**of the Republic of Uzbekistan,**Center of Historiography and Source Studies**chief scientist,**Tashkent, Uzbekistan**E-mail address: rahbar-d@yandex.ru*

Key words: history, methodology, Institute of History of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, social history, Central Asia, Uzbekistan. **Abstract:** This article is devoted to the analysis of conceptual changes in the modern historiography of Uzbekistan. The author considers the results of the work done in this area and the problems of further development. The issues of ethnological research are considered separately.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ УЗБЕКИСТАНА И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Д. А. Алимова

Доктор исторических наук, профессор

Институт истории АН РУз,

Центр историографии и источниковедения

главный научный сотрудник,

Ташкент, Узбекистан

E-маил манзили: rahbar-d@yandex.ru

Ключевые слова:

история, методология,
Институт истории АН РУз,
социальная история,
Центральная Азия,
Узбекистан

Аннотация:

Данная статья посвящена анализу концептуальных изменений в современной историографии Узбекистана. Автором рассматриваются итоги проделанной работы в этой области и проблемы дальнейшего развития. Отдельно рассматриваются вопросы этнологических исследований.

За последние два десятилетия во всех республиках Центральной Азии, в том числе и в Узбекистане, сформировались новые парадигмы в исторической науке. Этому объективно способствовали: во-первых, политические обстоятельства, повлекшие социальные перемены, включая изменение и социального статуса историка, и его морально-психологической самооценки, и инфраструктуры науки в целом; во-вторых, развитие новых наукоемких процессов, способствовавших открытию отечественной науки широкому миру, наплыв информации, в том числе методологического порядка из-за рубежа, кадровое обновление, борьба новых и старых взглядов, открытие и обогащение архивных источников и появление возможности улучшения материальной базы науки за счет неакадемических средств, в том числе, зарубежных.

Во всех республиках Центральной Азии с начала 90-х годов XX в. стали пересматриваться и переосмысливаться многие ключевые проблемы истории, получившие в советское время неверную, подчас фальсифицированную оценку. Естественно, что первые шаги в этом направлении были сопряжены с большими трудностями понимания сложнейших исторических проблем, зачастую по-дилетантски освещаемых, без учета достижений современной науки в области археологии, истории, эпиграфики и других смежных дисциплин.

Однако уже к концу 1990-х – началу 2000-х годов стали появляться достаточно серьезные труды по различным периодам истории [1; 6; 20; 22; 21; 26]. Этому способствовало и формирование (усилиями сотрудников Института истории АН РУз и ведущих историков высших образовательных учреждений республики) «Концепции истории узбекского народа и его государственности», в которой нашли отражение новые концептуальные подходы к изучению истории, разработанные на основе анализа мирового опыта.

Значительно обновилась в этот период и методологическая база исследований, произошел благотворный взаимообмен методологическим опытом между исторической наукой и такими родственными дисциплинами, как археология, этнология, искусствоведение, социология. Введен в научную практику математический метод. На основе контент-анализа эпистолярных источников представлена картина экономического, психологического состояния и политического настроения населения Узбекистана в 1920 – 1930-е годы. Предметом изучения стали и персоналии, что значительно обогатило и оживило современную историю. Активизировались исследования с использованием инструментария «устной» истории[24], стали широко применяться в исторической науке и методы социологии. Начинает развиваться диаспорология, о чем свидетельствует последнее издание «Диаспорные среды», выполненное на стыке социологии и диаспорологии[25].

В целом наблюдается сближение гуманитарных дисциплин в области научных исследований. Особенно эффективно работает схема «история + археология». Было время, когда каждая из этих дисциплин развивалась сама по себе, хотя заключения и выводы историков должны естественным образом опираться на новые данные археологии.

Определенные новации наблюдаются и в области этнологии. Постепенно расширяется круг её задач, особенно в сфере теории и методологии. Если в советский период эта сфера ограничивалась этнографическими рамками и в первые годы после распада СССР исследования продолжали страдать голой описательностью, то теперь все больше практика научных разработок «работает» на теорию, что постепенно формирует направления этнологии и позволяет расширить спектр изучаемых проблем за счет междисциплинарных связей. Ярким свидетельством подобных разработок служит монография «Узбеки», подготовленная Институтом истории АН РУз в партнерстве с Институтом этнологии и антропологии РАН[23].

Сформировались современные парадигмы и в изучении проблем этногенеза и истории государственности, которые основываются на идеях современного евразизма, т.е. подходов, объясняющих цивилизацию Центральной Азии как симбиоз восточной и западной культур.

Процессы глобализации и теоретизации в исторической науке идут одновременно с попытками обращения к локальной микроистории.

Следует сказать о том, что эти проблемы выходят за рамки собственно национальной историографии и имеют, о меньшей мере, региональный характер. Как известно, обретение независимости и интеграция в международное сообщество поставило перед молодыми государствами Центральной Азии проблему определения путей и форм развития государственности, выявления вклада каждого народа в мировую копилку культурных ценностей. Это, в свою очередь, требует исследования глубинных корней сложения цивилизации и государственности. Не случайно в независимых государствах региона наблюдается стремление сформулировать суть и содержание национальной идеи, проследить истоки возникновения, становления и развития национальной государственности, тенденция к исследованию происхождения автохтонных народов.

Следует отметить, что вопросы истории государственности и культуры и прежде находились в ракурсе внимания исследователей, однако, скованные рамками формационной марксистской методологии и советской идеологии, выражали это в форме обобщающих универсальных историй, в которых терялись локальные особенности отдельных народов, самобытность их национальной культуры. В области древнейшей истории такая глобальность не позволяла детально рассмотреть вопросы отдельных регионов Средней Азии, на территории которых слагались крупные античные государства. В популярных учебниках и обобщающих исследованиях утверждался тезис о том, что государственность на всей территории СССР проходила одни и те же стадии, втиснутые в рамки тех же пяти общественно-экономических формаций. Национально-

этнические особенности, принадлежность государственности того или иного народа представлялись в размытой форме без конкретизации их генетической природы и этнической принадлежности.

В свете сказанного, как новое явление в исторической науке воспринимается (судя по отзывам, поступившим из ведущих центров мира) монография «История государственности Узбекистана. Т. 1», опубликованная в рамках запланированного III-х томного издания и охватывающая период II тыс. до н.э. – III в. н.э.[7]. В работе на основе разнохарактерного источникового материала, с учётом новейших достижений отечественной и зарубежной науки, анализируются процессы возникновения, становления и развития древней государственности и ее институтов на территории Узбекистана.

Появление в Узбекистане совместных трудов узбекских историков с учеными различных стран свидетельствует об интеграционном понимании и оценке общего прошлого с народами бывшей Российской империи и Советского Союза. В этом контексте следует назвать одно из последних изданий – «История общественно-культурного реформаторства в Центральной Азии и на Кавказе»[8], выполненное историками Института истории АН РУз в партнерстве с казахскими, азербайджанскими, дагестанскими и российскими коллегами под эгидой Международного института по изучению Центральной Азии при ЮНЕСКО (МИЦАИ).

Одними из важных направлений исторической науки, определяющих её теоретическую базу, являются историография и источниковедение. Содержание историографии сегодня вышло за рамки методических и технических приемов изучения истории.

Отрадно отметить, что исследователи отошли от традиционного подхода свести всю историю данного региона, в основном, к ираноязычному пласту. Все активнее они стали обращаться к вопросу о роли тюркских народов как одного из важнейших компонентов в формировании цивилизации и государственности Средней Азии. Особенно значимые достижения в исторической науке имели место в последнем десятилетии. Они обозначились выходом монографий: «История Узбекистана. XVI – первая половина XIX в.», «Хорезм в истории государственности Узбекистана», «История как история, история как наука» (в 2-х томах), «Древние верования и обряды узбекского народа», «История Ташкента» (на трех языках), «Социальная структура общества на территории Узбекистана: традиции и трансформации» и др. [2; 3; 5; 9; 12; 27].

Однако зримые успехи в исторической науке Узбекистана сопровождаются и достаточным комплексом еще не решенных проблем. Одна из самых болезненных точек в современной историографии заключается, как отмечала российский историк Л. Репина, в том, что «историография не обладает достаточно стойким иммунитетом от прагматических соображений. Историкам не просто абстрагироваться от идеологии или групповых интересов. В итоге, научные, по видимости, произведения, оперируют образами прошлого, почерпнутыми из массового сознания или созданными на его потребу»[16].

Продолжается противостояние историков в определении времени происхождения своих народов, предвзятость и односторонность в оценке исторических событий, попытки искусственного удреждения истории тех или иных государств и народов на территории Центральной Азии. Продолжается выход публикаций, наполненных патриотическими пассажами идей этнической исключительности одного народа и принижения других, что порою доведено до абсурда.

Участие именитых историков в подобных спорах в сети Интернет, делающей их содержание достоянием широкой аудитории, негативно влияет на восприятие истории, особенно со стороны молодого поколения, которое подвергается влиянию национализма.

Еще более углубляют ситуацию любительские истории, пишущиеся понаслышке, без знания элементарных основ истории, претендующие на открытия в области

исторической науки. «Путешественников за открытиями» в историю собственного народа немало. И здесь действует система неосознанных схем мышления, восприятия и действия. Мы до сих пор не защищены от вторжения легенд и мифов, искажений и даже фальсификаций, и вынуждены терять время на опровержения псевдоисторических пассажей, хотя эти опровержения в виде статей и книг представляют собой блестящий анализ состояния исторической науки на современном этапе в контексте развития национального самосознания. Это книги Э.В. Ртвеладзе и А.С. Сагдуллаева «Современные мифы о далеком прошлом народов Центральной Азии», Н.Э. Масанова, Ж.Б. Абылхожина, И.В. Ерофеевой «Научное знание и мифотворчество в современной историографии Казахстана», А.А. Аскарлова «Тысячу возражений автору книги»[4; 11; 17].

В Узбекистане, как и в других республиках, примеров мифотворчества много. Например, А. Шукуров в книге «О происхождении этнонима «узбек»», пишет, что слово «узбек» возникло 4000 лет назад[29; 30]. Другой автор У. Носиров проводит историческую связь между Скифией – Тураном – Туркестаном – Узбекистаном[15]. Такого рода, мягко говоря, «патриотические глупости», написанные на узбекском языке, являются следствием недостаточной разработанности проблемы специалистами. (На сегодняшний день к числу одной из наиболее авторитетных работ по проблемам этнической истории узбекского народа следует по праву отнести работу К.Ш. Шаниязова «Процесс формирования узбекского народа»[28]).

Вышеотмеченные псевдоисторические измышления касаются и других проблем, в частности, национально-освободительных движений XIX – XX вв., например Андижанского восстания 1898 г. под предводительством Дукчи Ишана, басмаческого движения и др.

Остаётся заметить, что значительный багаж фактологического материала, источников, накопленных в течение многих десятилетий (в том числе двух последних) в результате исследований археологов, источниковедов, этнографов на территории Средней Азии, свидетельствует о наличии глубинного пласта культуры, который является достоянием многих народов региона. Именно поэтому определение доли участия каждого народа в сложении их традиционных культур требует предельно бережного и деликатного подхода исследователей всех республик Средней Азии.

Упомянутые еще в «Авесте» народы и страны Аравийского простора, Согда, Бактрии, Маргианы, Хорезма, Кангюя не могут быть отнесены к какому-то одному из современных среднеазиатских народов. Это общее достояние всех среднеазиатских народов.

Серьёзного внимания требует и близкая нам во временном отношении история XX века. Указанное столетие выделяется удивительным сочетанием парадоксов и экстремальных событий, сочетанием прямо противоположных явлений, событий и феноменов. С одной стороны, продолжение традиций, заложенных в XIX в., отдельные из которых отбрасывали общество назад в своем развитии и, одновременно, общий, невероятный скачок не только в технологии, науке и культуре, но и, что взаимосвязано, в идейном развитии общества. Все это делает понимание этого периода крайне сложным и неоднозначным.

Между тем, в исторической оценке XX века нет единомыслия и объективности. Неадекватность в освещении истории нового и новейшего времени порою определяется и политическими рамками. Ощущается заинтересованность в тотальном очернении предыдущего – советского периода истории.

До настоящего времени плохо разработанной остается социальная история и это характерно практически для всех периодов. В этом направлении практически не наблюдается серьезных продвижений и в медиэвистике после публикаций знаменитых работ Р.Г. Мукминовой «Очерки по истории ремесла в Самарканде и Бухаре в XVI веке», «Социальная дифференциация населения городов Узбекистана», изданных еще в

советское время[13; 14]. Хотя за последние два десятилетия многое сделано в изучении средневекового периода, введено в оборот большое количество новых источников, но мы не имеем представления о средневековой деревне, семье, родовых взаимоотношениях, бытовой жизни. Что касается XIX – XX вв., то, несмотря на доступность источников, их многообразии и разнообразии, объем накопившейся литературы, социальная история этого периода сих пор остается в тени. Продолжает доминировать тенденция отношения к ней, как к младшей сестре – экономике. Более того, зачастую публикации, идущие под дефиницией «социально-экономическая история», не содержат и 10 процентов социальной истории. Практически нет микроанализов и в целом микроистории, истории индивида во всех его проявлениях.

К сожалению, до сих пор остается неизученной и проблема мультикультурализма, адаптированности различных этноконфессиональных групп и их интеграции в социально-политическую жизнь общества ни в отношении новой истории, ни в отношении современности.

Нельзя не согласиться с высказыванием С. Сафаева: «Национализм как идеология обретения суверенитета и построения национального государства, победил. В силу этого он уже не может представлять собой мобилизующую идею, способную консолидировать креативные силы общества»[18]. Это означает, что если определенные слои этнических меньшинств не участвуют в общественно-политических процессах и занимают место пассивной субстанции, то это не будет отвечать полноценному развитию общества. Опыт истории в этом контексте, выраженный в исследованиях, мог бы служить разработке теории и практики вопроса.

Крайняя редкость сейчас – историко-демографические работы, связанные с социальной проблематикой позднесредневекового и нового времени. Например, не изучены последствия эпидемий – холеры и чумы, падеж скота, влияние степени урожайности зерновых на материальный уровень населения и в целом, состояние экономической конъюнктуры, миграция, географическая и социальная мобильность.

Бесспорно, какие-то попытки изучать социальные вопросы делаются (например, темы: семья, гендер, женский вопрос, труд и др. достаточно распространены), но их распыленность и ненаправленность микроанализа на глобальные выводы делают их нецелесообразными и зачастую такие работы страдают описательностью и оторваны от общей системы явлений.

Пожалуй, одним из сдвигов в этой сфере можно считать издание материалов Международной конференции, проведенной Институтом истории АН РУз совместно с МИЦАИ в 2008 г. – «Социальная жизнь народов Центральной Азии в первой четверти XX века: традиции и новации», где впервые освещаются изменения в социальной жизни и структуре общества в первой четверти XX в., особенности жизни и деятельности национальных элит и национальных групп в Центральной Азии, отражение социальной жизни населения в письменных источниках, культурные трансформации, система питания, врачевания, образ женщины[19].

В Узбекистане уделяется много внимания теме взаимоотношения кочевых и оседлых народов, симбиозу этих культур, как одному из важнейших аспектов общей истории Центральной Азии.

Возможно, на определенных отрезках истории происходило столкновение этих двух форм цивилизаций, но больше приходится говорить о взаимовлиянии, даже слиянии и сочетании двух культур на территории Центральной Азии. Их противопоставление, определение разделительной грани или поиск приоритета – это безуспешная попытка определить уровень развития среднеазиатских народов относительно друг друга. Однако, к сожалению, в Центральноазиатском масштабе эта тема выпала из общего контекста, что весьма досадно для академического круга историков.

Мы все знаем, что в определенных регионах Центральной Азии где-то отдают предпочтение изучению номадизма, оставляя вне зоны внимания очаги исторически оседлой культуры, где-то, наоборот, стараются отстраниться от истории кочевых народов. Это совершенно необоснованный подход, поскольку вся история Центральной Азии – это симбиоз культур. Отсюда же вытекает и проблема урбанизации, что само по себе является феноменом истории.

Ведь город на всех этапах истории – это база развития более высокой степени цивилизации и именно здесь аккумулируется энергия взаимодействия кочевых и оседлых культур. В этом отношении блестящим примером такого подхода мог бы быть созданный совместными усилиями центральноазиатских историков однотомник «История народов Центральной Азии», который, к сожалению, еще не издан.

В заключение хотелось бы отметить, что в последние годы сделано очень многое в области истории. Однако до сих пор остается нерешенной задача более плотной интеграции в этой сфере. Думаю, не стоит говорить о важности этого процесса и его влиянии на ближайшее будущее и исторической науки, и будущего поколения историков.

Невозможно сказать лучше, чем это сделал известный французский историк Марк Блок в своей знаменитой книге «Апология истории»: «Жизнь слишком коротка, знания приобретаются слишком долго, чтобы даже самый поразительный гений мог надеяться освоить тотальный опыт человечества...»[10]. Изолировавшись, каждый из специалистов сможет что-либо постичь лишь наполовину, даже в собственной области – подлинная история возможна лишь при взаимопомощи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агзамходжаев, С. (2000). *Туркистон мухторияти*. Тошкент: Маънавият. 166 б.
2. Алимова, Д.А. (2008, 2009) *История как история, история как наука*. В 2-х томах. Ташкент: Ўзбекистон. Т. 1. 280 с.; Т. 2. 170 с.
3. Алимова, Д.А., Филанович, М.И. (2009). *История Ташкента (с древнейших времен до наших дней)*. (на узб., рус., англ. языках). Ташкент. 208 с.
4. Асқаров, А. (2000). *Бир китоб ҳақида минг эътироз*. Тошкент. 83 б.
5. Аширов, А. (2007) *Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари*. Тошкент. 275 б.
6. Гулямов, Х. (2005). *Дипломатические отношения государств Центральной Азии с Россией в XVIII – первой половине XIX века*. Ташкент: Фан. 334 с.;
7. *История государственности Узбекистана*. (2009). Ташкент: Узбекистан. Т. 1. 560 с.
8. *История общественно-культурного реформаторства на Кавказе и в Центральной Азии (XIX – начало XX века)*. (2012). Самарканд: МИЦАИ. 335 с.
9. *История Узбекистана (XVI – первая половина XIX в.)*. (2012). Ташкент: Фан. 776 с.
10. Блок, М. (1973). *Апология истории или ремесло историка*. Пер. Е.М. Лысенко. Москва: Наука. 232 с.
11. Масанов, Н., Абылхожин, Ж., Ерофеева, И. *Научное знание и мифотворчество в современной историографии Казахстана*. (2007). Алматы: Дайк-Пресс, 296 с.
12. Махкамова, Н.Р. *Социальная структура общества на территории Узбекистана: традиции и трансформации (конец XIX – 30-е годы XX в.)*. (2009). Ташкент. 236 с.
13. Мукминова, Р.Г. (1976). *Очерки по истории ремесла в Самарканде и Бухаре в XVI веке*. Ташкент: Фан. 236 с.

14. Мукминова, Р.Г. (1985). *Социальная дифференциация населения городов Узбекистана*. Ташкент. 137 с.
15. Носиров, Ў. (2011). *Ўзбеклар шажараси*. Тошкент. 430 б.
16. Репина, Л. (2004). Историческая память и современная историография // *Новая и новейшая история*. № 5. С. 37.
17. Ртвеладзе, Э., Сагдуллаев, А. (2007). *Современные мифы о далеком прошлом народов Центральной Азии*. Ташкент. 55 с.
18. Сафаев, С. (2005). *Глобальные процессы и национальная идентичность // История и самопознание: опыт Узбекистана и Германии*. Ташкент. С. 269.
19. *Социальная жизнь народов Центральной Азии в первой четверти XX века: традиции и новации*. (2009). Материалы Международной конференции. Ташкент. 167 с.
20. Сулейманов, Р. (2000). *Древний Нахшаб*. Ташкент: Фан. 342 с.;
21. *Тарих шоҳидлиги ва сабоқлари*. (2000). Тошкент. 432 б.
22. *Туркестан в начале XX века: к истории истоков национальной независимости*. (2000). Ташкент. 672 с.;
23. *Узбеки*. (2011). Москва: Наука. 688 с.
24. *Устная история в Узбекистане: теория и практика*. (2011). Сборник статей. Вып. 1. Ташкент. 322 с.
25. Хан, В.С. (2013). *Диаспорные среды*. Ташкент: Тафаккур. 86 с.
26. Хасанов, Б. (2000). *Национальная интеллигенция Узбекистана и исторические процессы 1917 – начала 50-х годов*. Ташкент. 202 с.
27. *Хорезм в истории государственности Узбекистана*. (2013). Ташкент. 2013. 336 с.
28. Шониёзов, К. (2001). *Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни*. Тошкент. Шарқ. 464 б.
29. Шукуров, А. (2010). *Ўзбек атамасининг келиб чиқиши ҳақида*. Қарши: Насаф. 68 б.
30. Шукуров, А. (2012). *“Т” товушининг товланиши*. Тошкент: Чашмапринт. 112 б.